

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3744813>
УДК 330.341:338.242.2

Мамедова С.Р.

Мамедова Саида Рагим кызы, диссертант, Сумгаитский Государственный Университет, AZ5008, Азербайджанская Республика, г. Сумгаит, квартал 43. E-mail: seidemmedova@mail.ru.

Актуальные проблемы и перспективы интенсификации развития инновационной системы в Азербайджане

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы интенсификации развития инновационной системы в Азербайджане в условиях экономической трансформации. Раскрыта сущность и значимость ускорения завершения формирования инновационной системы в стране и обеспечения ее эффективности. Рассмотрены ключевые вопросы и проблемы, мешающие ускорению развития инновационной системы и созданию инновационных зон и предприятий. Отмечена важность объективного рассмотрения потенциала инновационного развития промышленного сектора страны, особенно сферы ненефтяной промышленности. Обоснована необходимость существенного развития традиционной ненефтяной отрасли промышленности, в том числе, химической и нефтехимической отрасли для интенсификации развития инновационной системы. Подготовлены рекомендации и даны предложения по актуальным проблемам и перспективам интенсификации развития инновационной системы в Азербайджане в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: Азербайджан, инновационная система, интенсификация развития инновационной деятельности, инновационная инфраструктура, инноватизация промышленных секторов, проблемы интенсификации инновационного развития, перспективы развития инновационной системы Азербайджана.

Mamedova S.R.

Mamedova Saida Ragim, dissertator, Sumgait State University, AZ5008, Azerbaijan Republic, Sumgait, district 43. E-mail: seidemmedova@mail.ru.

Current problems and perspectives of intensification of innovation system development in Azerbaijan

Abstract. Current problems and perspectives of intensification of innovation system development in Azerbaijan in conditions of economic transformation are investigated in the article. The essence and importance of accelerating the completion of the innovation system in the country and ensuring its efficiency are analyzed for this purpose. Key issues and problems preventing acceleration of innovation system development and creation of innovative zones and enterprises are considered too. The importance of objective consideration of the potential of innovative development of the industrial sector of the country, especially, the sphere of non-oil industry, is considered. The necessity of substantial development of traditional non-oil industry, including chemical and petrochemical industry for intensification of innovation system development is analyzed too. Recommendations and proposals on current problems and prospects of intensification of innovation system development in Azerbaijan are given in the end of the article.

Key words: Azerbaijan, innovation system, intensification of innovation activity development, innovation infrastructure, innovation of industrial sectors, problems of intensification of innovation development, prospects of Azerbaijan innovation system development.

После восстановления независимости Азербайджана в структуре экономики страны были необходимы новые подходы, учитывающие национальные и экономические интересы. Кроме того, необходимо было сформировать более конкурентоспособные и продуктивные отрасли экономики, отвечающие требованиям современности и тенденциям трансформации экономических процессов в мире. К большому сожалению, решение данных задач долгие годы были невозможными из-за отсутствия технологического и инновационного опыта, а так же из-за нехватки финансовых средств по формированию и развитию конкурентоспособных отраслей экономики страны. Только после реализации нефтяной стратегии в Азербайджане удалось стабилизировать макроэкономическую и макрофинансовую стабильность в стране и создать реальную почву для создания инновационной инфраструктуры и обеспечения деятельности конкурентоспособных промышленных предприятий с учетом мирового опыта.

Отметим, что вопросы и проблемы реализации крупномасштабных инновационно-инвестиционных проектов обуславливают создание эффективной инновационной системы в стране и обеспечение сбалансированной государственной инновационной политики с учетом долгосрочных стратегий и задач в данной сфере. Для этого в стране принимаются действенные меры по модернизации экономической системы и модели экономического развития с уклоном на повышение эффективности основных секторов экономики страны, прежде всего, нефтяной сферы, в том числе, нефтяных промышленных секторов экономики, которые составляют основной потенциал национальной экономики страны в нынешних условиях. Задачи этой стратегической направленности были рассмотрены в государственных целевых программах по развитию промышленности в стране, цель которых заключалась в проведении целенаправленных работ по инноватизации отдельных секторов эконо-

мики страны для того, чтобы снизить уровень зависимости от нефтяного фактора и укрепить конкурентоспособность экономической системы. Кроме того, рассматривалась разработка и реализация конкретных государственных программ по модернизации и развитию нефтяных секторов экономики страны и, безусловно, как было отмечено, нефтяной промышленности. Все эти приоритетные направления деятельности отразились и в государственной программе по развитию промышленности в Азербайджанской Республике за 2015-2020 годы, в которой предусмотрены комплексные меры и создание более благоприятных условий по существенному поднятию технологического уровня отдельных секторов промышленности за счет активного применения инновационных функций и обмена передовыми технологиями, активизации их трансфера, глубокого изучения международного опыта по формированию и укреплению инновационной инфраструктуры в стране [5]. Более того, с учетом тенденций к колебанию мировой экономики и нестабильности во многих сферах, в Азербайджане разработаны и утверждены стратегические дорожные карты по совершенствованию и обновлению существующих механизмов, подходов к разным сферам экономики. Все это отражено в стратегических дорожных картах по национальной экономике и основным секторам экономики, утвержденных Указом Президентом Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года [11]. Согласно данному документу в стране намечена интенсификация повышения эффективности инновационного развития нефтяных секторов экономики страны за счет развития инфраструктурного комплекса инновационной направленности, применения новейших технологий по повышению эффективности всего производственного комплекса, в первую очередь, промышленных предприятий с созданием для них конкретных инновационных стратегий.

Отметим, что в Азербайджане пока не завершено формирование инноваци-

онной системы страны. По мнению д.э.н. А.Д.Гусейновой: «В современном периоде необходимо ускорить формирование национальной инновационной системы и объективно оценить потенциал инноватизации экономики страны» [6]. Кроме того, необходимо создать более привлекательную среду для активного привлечения инвестиционных ресурсов и высокотехнологичных компонентов, трансфера современных технологий в промышленном секторе страны и обеспечить создание инновационных зон, инновационных парков и инновационно-ориентированных промышленных предприятий. Тем более, за последние годы в продуктивности процессов обеспечения экономического роста выросла роль промышленных парков и механизмов инноватизации отдельных перспективных ненефтяных секторов экономики страны, активизировалась деятельность инновационных субъектов. Совокупная инвестиционная деятельность выступает главной формой обеспечения операционной деятельности организации, разработки новых инноваций, их освоения и применения, создания новых механизмов и инструментов по реализации инновационно-инвестиционной политики, ускорения инноватизации разных сфер экономики страны [8]. Кроме того, в условиях нехватки финансовых ресурсов рациональное управление субъектами инвестиционной деятельности, разработкой и реализацией управленческих решений, связанных с осуществлением инвестиционно-инновационной работы и проектов. Любой субъект инвестиционной деятельности менее зависим от отраслевых особенностей организации, чем ее операционная деятельность, объемы инвестиционной деятельности неравномерны во времени, инвестиционная деятельность формирует самостоятельный вид денежных потоков предприятия, который существенно различается по своей направленности в отдельные периоды, инвестиционной деятельности присущи инвестиционные риски и поэтому требуется специфические подходы к инновационным

предприятиям [2]. Все эти факторы, обуславливают решение ряда проблем, которые замедляют интенсификацию инновационной деятельности в Азербайджане, об этом свидетельствуют показатели объема инновационной продукции, подвергающейся существенным изменениям или изначально применяемой по видам экономической деятельности в Азербайджане за 2008-2018-е гг., которые даны в табл.1.

За последние годы в стране принимаются действенные меры по повышению эффективности инновационной политики и инновационной деятельности в условиях роста экономических колебаний и трансформации важных механизмов экономической системы, которые нуждаются в обновлении и совершенствовании. Так, создана центральная структура управления инновационными процессами в Азербайджане, а 6 ноября 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Агентства инноваций при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, которое будет координировать инновационные процессы в стране [9]. Главная цель - обеспечить ускорение инновационных процессов, расширить сеть промышленных парков, которые отличаются многофункциональностью и эффективностью в процессах повышения экономической активности, создании новых конкурентоспособных промышленных предприятий и обеспечении производства качественной, в то же время, экспортноориентированной продукции. По мнению исследователя А.В.Луговцова: «На современном этапе целевые ориентиры создания промышленных парков несколько трансформировались – так, большая часть создаваемых промышленных парков ориентирована на реализацию двух целей: активизацию производственной деятельности за счет использования имеющихся ресурсов и за счет привлечения новых технологий» [1]. В промышленных парках особое место выделяется созданию инновационно-ориентированных технологических узлов и установок для повышения производи-

тельности и объема промышленной продукции, наращивания экспортного потенциала. Кроме того, обеспечивается инновационное развитие отдельных сфер

промышленного сектора и расширяется инновационное развитие ненефтяных секторов экономики страны в условиях экономической трансформации.

Таблица 1. Объем инновационной продукции, подвергающаяся существенным изменениям или изначально применяемая по видам экономической деятельности в Азербайджане за 2008-2018-е гг. (тыс. манатах).

Виды экономической деятельности	Годы										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Промышленность - всего	6842	730,9	4384	13163	23052	11634	12319	929,7	35747	14678	28952
Добывающая промышленность	4566	-	-	2073	396,1	326	-	-	129,6	-	215,3
Перерабатывающая промышленность, в том числе:	2276	730,9	4384	11090	22656	11308	12319	929,7	35617	14777	25737
Производство пищевой продукции									402,5	590	831
Производство напитков				3500	18200		3974	758	41,5	-	
Текстильная промышленность						8933	3098		12844	-	
Сфера готовой одежды									5213	-	
Производство обуви, кожи и кожаных изделий									48	-	
Деревопереработка и производство изделий из дерева	-	-		498,1						-	
Производство нефтяной продукции	-	-				103,3				-	
Химическая промышленность					3049	465,5	0,3	13,4	522,4	1705	55
Производство резины и пластиковых изделий									171,3	-	
Производство строительных материалов						1159			6586	-	
Металлургическая промышленность									500	2176	7690
Производство машин и оборудования за исключением готовых металлических изделий	-		1788						9113	-	
Производство компьютеров и другого электронного оборудования	738,5	211,1		5681	20,4		5101			9990	19938
Производство электрического оборудования	-	177,9		13,5						-	
Производство машин и оборудования	1495	110,6	1262		890,3	238,4	145,5	158,3	174,9	216	222,8
Производство мебели	-	-	22,7							-	
Монтаж и ремонт машин и оборудования	43	231,3	1311	1295	496,8	511,6				-	-

Подготовлено автором на основе Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики (<https://www.stat.gov.az/>).

В Азербайджане уже началось создание современных технопарков, промышленных парков, промышленных кварталов, специальных торгово-экономических зон, транспортно-логистической инфраструктуры и пр. Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 апреля 2013 года утверждено «Образцовое Положение о промышленных парках» [7]. Приоритетными задачами промышленных парков является развитие промышленных отраслей путем их инноватизации на основе высоких технологий, создания более благоприятной и привлекательной инвестиционно-инновационной среды. Более того, наличие и развитие высоко-

технологичной инновационной инфраструктуры способствует развитию предпринимательства и бизнес-среды в Азербайджане. По мнению ученых-экономистов Ф.Г.Гасымова и З.М.Наджафова: «Промышленные парки обладают потенциалом выполнять многофункциональные задачи по распространению, развитию и внедрению инноваций, расширению производственных мощностей и, безусловно, созданию конкурентоспособных предприятий» [4]. Промышленные парки характеризуются как привлекательные условия для обеспечения производительности труда на производстве, организации производст-

венного процесса на модульной основе и для ускорения инновационных процессов на предприятиях. Так, Указом Президента Азербайджанской Республики от 21 декабря 2011 года в Сумгайытском промышленном центре создан Сумгайытский Химический Промышленный Парк [10]. В числе инвесторов имеются компании из США, Швейцарии, Германии, России, Южной Кореи которые уже вложили инвестиции на суммы свыше 3-х млрд. долл. США [3]. Кроме того, в Сумгайытском промышленном центре в 2009 году сдан в эксплуатацию Сумгайытский технологический парк, который расположен на территории в 250 гектаров, в котором сконцентрированы 19 мини-заводов и выпускается продукция электромеханики, разного профиля кабельная продукция, систем вентиляции, полимерные изделия, солнечные коллекторы и прочая конкурентоспособная экспортноориентированная промышленная продукция.

Таким образом, в ближайшей перспективе будут сформированы более прочные механизмы и потенциал по решению актуальных проблем и по эффективному использованию перспектив интенсификации развития инновационной системы в Азербайджане в условиях экономической трансформации, в которых целесообразно учесть следующие задачи:

– требуется обеспечить ускорение завершения формирования инновационной системы в стране и обеспечить ее эффективность;

– необходимо максимально определить ключевые вопросы и проблемы, мешающие ускорению развития инновационной системы и созданию инновационных зон, предприятий в стране в соответствии с мировым опытом;

– требуется объективное рассмотрение и реализация потенциала инновационного развития сферы нефтяной промышленности и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Луговцов А. В. Формирование и развитие технопарков как инновационной формы бизнеса. Дисс. канд. экон. наук. Екатеринбург, 2008. 241 с.
2. Алиев Т. Н. Инновационное развитие промышленности Азербайджана : нефтепереработка, химия и нефтехимия // «Palmarium academic publishing». Москва, 2016, 232 с.
3. Алиев Ш. Т. Стратегическая важность города Сумгайыта в социально-экономическом развитии Азербайджана. Монография. Сумгайыт, Изд-во «Азери», 2019, 368 с.
4. Гасымов Ф. Н., Наджафов З. М. Инновации : создание, распространение и перспективы развития. Баку : «Эльм», 2009. 415 с.
5. Государственная программа по развитию промышленности в Азербайджанской Республике за 2015-2020 годы. Утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики от 26 декабря 2014 года. г. Баку.
6. Гусейнова А. Д. Совершенствование механизмов управления инновационным потенциалом Азербайджана. Авт-т дисс. канд. экон. наук. Баку, 2015. 54 с.
7. Образцовое Положение о промышленных парках. Утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 апреля 2013 года.
8. Тагиев А.Х. Инновация (в контексте теории и практики). Баку, «Тэкнур», 2018. 552 с.
9. Указ о создании Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий. Баку, 6 ноября 2018 г.
10. Указ Президента Азербайджанской Республики о создании Сумгайытского Химического Промышленного Парка. Баку, 21 декабря 2011 г.
11. Указ Президента Азербайджанской Республики об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики. Баку, 6 декабря 2016 г.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Lugovcov A. V. Formirovanie i razvitie tehnoparkov kak innovacionnoj formy biznesa. Diss. kand. jekon. nauk. Ekaterinburg, 2008. 241 s.
2. Aliev T. N. Innovacionnoe razvitie promyshlennosti Azerbajdzhana : neftepererabotka, himija i neftehimija // «Palmarium academic publishing». Moskva, 2016, 232 s.
3. Aliev Sh. T. Strategicheskaja vazhnost' goroda Sumgajta v social'no-jekonomicheskom razviti-tii Azerbajdzhana. Monografija. Sumgajt, Izd-vo «Azeri», 2019, 368 s.
4. Gasymov F. N., Nadzhafov Z. M. Innovacii : sozdanie, rasprostranenie i perspektivy raz-vitija. Baku : «Jel'm», 2009. 415 s.
5. Gosudarstvennaja programma po razvitiyu promyshlennosti v Azerbajdzhanskoj Respublike za 2015-2020 gody. Utverzhdeno Ukazom Prezidenta Azerbajdzhanskoj Respubliki ot 26 de-kabrja 2014 goda. g. Baku.
6. Gusejnova A. D. Sovershenstvovanie mehanizmov upravlenija innovacionnym potencialom Azerbajdzhana. Avt-t diss. kand. jekon. nauk. Baku, 2015. 54 s.
7. Obrazcovoe Polozhenie o promyshlennyh parkah. Utverzhdeno Ukazom Prezidenta Azerbaj-dzhanskoj Respubliki ot 24 aprelja 2013 goda.
8. Tagiev A.H. Innovacija (v kontekste teorii i praktiki). Baku, «Tjeknur», 2018. 552 s.
9. Ukaz o sozdanii Agentstva innovacij pri ministerstve transporta, svjazi i vysokih tehnologij. Ba-ku, 6 nojabrja 2018 g.
10. Ukaz Prezidenta Azerbajdzhanskoj Respubliki o sozdanii Sumgajt'skogo Himicheskogo Promyshlennogo Parka. Baku, 21 dekabrja 2011 g.
11. Ukaz Prezidenta Azerbajdzhanskoj Respubliki ob utverzhenii strategicheskikh dorozhnyh kart po nacional'noj jekonomike i osnovnym sektoram jekonomiki. Baku, 6 dekabrja 2016 g.

Поступила в редакцию 19.03.2020.

Принята к публикации 29.03.2020.

Для цитирования:

Мамедова С.Р. Актуальные проблемы и перспективы интенсификации развития иннова-ционной системы в Азербайджане // Гуманитарный научный вестник. 2020. №2. С. 94-99. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/Mamedova.pdf>